

ANÁLISIS BIBLIOMÉTRICO DE LAS REVISTAS ESPAÑOLAS DE PSICOLOGÍA INDEXADAS EN EL EMERGING SOURCE CITATION INDEX (2018-2020)

BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF SPANISH PSYCHOLOGY JOURNALS INDEXED IN THE EMERGING SOURCE CITATION INDEX (2018-2020)

Raúl Quevedo-Blasco¹, Noelia Ruiz-Herrera² y Alejandro Guillén-Riquelme¹

¹Universidad de Granada. ²Universidad Internacional de La Rioja

El objetivo de este trabajo fue analizar las publicaciones y las revistas españolas de Psicología indexadas en el Emerging Source Citation Index (ESCI) durante los tres últimos años, con el fin de proporcionar información relevante como el indicador de citas de revistas (JCI), el número de documentos publicados, temáticas más estudiadas, análisis de indicadores, colaboraciones, etc. Utilizando el rango temporal de 2018-2020, se filtraron 17 revistas obteniendo un total de 1.247 documentos (1.071 artículos) con 43.697 referencias. Sin contabilizar a España, los países más productivos son México, Brasil y Chile. En cuanto al número de autores, destacan los mismos países en el siguiente orden: Brasil, México y Chile. Las revistas con un mayor JCI y número de citas por documento son la Revista Iberoamericana de Psicología y Salud (1,08 y 5,17 respectivamente) y la International Journal of Educational Psychology (0,70 y 2,14 respectivamente), siendo la primera de estas la única situada en primer cuartil. Las que tienen el índice h y g más elevado son la Revista Iberoamericana de Psicología y Salud (7 y 10) y Papeles del Psicólogo (6 y 9). Las tres "palabras clave" más utilizadas fueron psicoterapia, adolescentes y ansiedad.

Palabras clave: Estudio bibliométrico, Psicología, España, Emerging Source Citation Index.

The aim of this work was to analyze the Spanish psychology publications and journals indexed in the Emerging Source Citation Index (ESCI) during the last three years, to provide relevant information such as the journal citation indicator (JCI), the number of published documents, the most studied topics, analysis of indicators, collaborations, etc. Using the time range 2018-2020, 17 journals were screened, and a total of 1,247 documents (1,071 articles) with 43,697 references were obtained. Excluding Spain, the most productive countries were Mexico, Brazil, and Chile. In terms of the number of authors, the same countries predominate, in the following order: Brazil, Mexico, and Chile. The journals with the highest JCI and number of citations per paper were the Revista Iberoamericana de Psicología y Salud (1.08 and 5.17 respectively) and the International Journal of Educational Psychology (0.70 and 2.14 respectively), the former being the only one in the first quartile. Those with the highest h and g indexes were the Revista Iberoamericana de Psicología y Salud (7 and 10 respectively) and Papeles del Psicólogo (6 and 9 respectively). The three most used «keywords» were psychotherapy, adolescents, and anxiety.

Key words: Bibliometric study, Psychology, Spain, Emerging Source Citation Index.

Analizar la producción científica es importante para conocer el estado actual de diversas áreas de conocimiento (v. gr., Buela-Casal et al., 2019; Carneiro-Barrera et al., 2019). A través de la realización de análisis bibliométricos se puede obtener una perspectiva detallada de las tendencias de investigación en la literatura existente, así como de cuáles son los documentos y autores más citados (v. gr., Ho y Hartley, 2016; Ioannidis et al., 2019), cuáles son los temas de interés reciente (v. gr., Ertz y Leblanc-Proulx, 2018) o el nivel de internacionalización de una disciplina (v. gr., Begeny et al., 2018; Tortosa-Pérez et al., 2020a, 2020b). La realización de estos estudios es fundamental, por tanto, no solo en el contexto académico e investigador, sino también para las propias revistas científicas, ya que muestran las características necesarias para situarse en las mejores posiciones dentro de las bases de datos de la Web of Science (WoS) y de Scopus (v. gr., Corrales-Reyes et al., 2018; Salas et al., 2017). El interés por el análisis de las revistas

de impacto ha aumentado a nivel internacional y se ha extendido a numerosas áreas de conocimiento, permitiendo así conocer no solo la clasificación y desarrollo de las revistas, sino cómo se encuentra una determinada área de conocimiento (v. gr., González-Sala et al., 2017; Osca-Lluch y González-Sala, 2017; Quevedo-Blasco et al., 2019; Sanmarco et al., 2019; Tortosa et al., 2019; Tortosa-Pérez et al., 2021; Tur-Porcar et al., 2018).

Debido a la magnitud y el impacto que suponen los trastornos mentales en la sociedad (véase Taquet et al., 2021; Tortella-Feliu et al., 2016) y al aumento de casos relacionados con la salud mental desde el inicio de la pandemia por Coronavirus (v. gr., Cénat et al., 2021; Rodríguez-Rey et al., 2020), la investigación en Psicología Clínica refleja uno de los pilares básicos sobre los que se asienta el desarrollo de la disciplina. A este respecto, se han realizado diferentes aportaciones en las que se ha analizado la producción a través de diversos indicadores bibliométricos (v. gr., Franco-Suárez y Quevedo-Blasco, 2017; Viseu et al., 2015).

El Emerging Source Citation Index (ESCI) es un índice de citas de la Colección principal de la WoS creado en 2015, con registros retrospectivos que se remontan hasta 2005. Tiene indexadas revistas de calidad, pero sin Factor de Impacto en el Journal Citation Reports (JCR). Es por ello que el impacto, no parece haber alcanzado los

Recibido: 6 mayo 2021 - Aceptado: 16 agosto 2021

Correspondencia: Raúl Quevedo-Blasco. Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento (CIMCYC). Universidad de Granada. C/ del Profesor Clavera, S/N. 18011 Granada. España.

E-mail: rquevedo@ugr.es

mismos niveles que en otras bases de datos, aunque el ESCI mejora la cobertura de las revistas de Ciencias Sociales y Humanidades dentro de la WoS (De Filippo y Gorraiz, 2020). Aunque actualmente hay estudios en diversas áreas empleando la información del ESCI (v. gr., Butt et al., 2021; Repiso et al., 2017), los trabajos realizados en revistas de españolas de Psicología son muy escasos (v. gr., Ruiz-Pérez y Jiménez-Conteras, 2019).

Por tanto, el objetivo de este trabajo fue analizar las publicaciones de las revistas españolas de Psicología indexadas en el ESCI durante los tres últimos años (2018-2020). De manera específica, se pretendió no solo aportar información sobre las revistas mejor situadas a través de distintos criterios, sino describir las características de las publicaciones de dichas revistas y analizar las áreas temáticas de los documentos incluidos, mediante el análisis de las palabras clave. Este trabajo pretende aportar información relevante para los investigadores de diferentes áreas de la psicología y de la salud a la hora de tomar decisiones relativas a la publicación de sus resultados de investigación.

MÉTODO

Procedimiento

En primer lugar, se identificaron las revistas editadas en España, incluidas en cualquier categoría de Psicología e indexadas en 2021 en el ESCI (información obtenida a través del Master Journal List-MJL) y de forma ininterrumpida en el intervalo temporal de 2018 al 2020. Este periodo ha sido seleccionado a partir de dos criterios: a) ser un rango semejante al empleado para el cálculo de índices de impacto en las revistas científicas, y b) por incluir a todas las revistas indexadas objeto de análisis durante el periodo completo (y sí poder compararlas). Aunque la *European Journal of Education and Psychology* seguía apareciendo como una revista española en el MJL (a fecha de junio de 2021), no se incluye ya que desde 2021 es editada por la Universidad Autónoma de Chile (y por lo tanto es una revista chilena, no española). No se incluyen documentos de 2021 para evitar posibles sesgos, ya que dependiendo de cuando publique cada revista, afectaría a los índices analizados y resultados. Tras ello, se realizó una búsqueda en la Colección Principal de la WoS donde se incluía el nombre de cada revista entre comillas, separando cada uno de ellos por el operador "OR". La búsqueda se realizó del 25 de abril al 3 de mayo y se actualizó en junio de 2021. El resultado se exportó a diversos archivos en formato *BibTex*, atendiendo a las limitaciones de exportación del buscador. De todos ellos se exportó el registro completo, así como las citas y referencias de cada documento. Posteriormente, se unificaron manualmente los documentos obtenidos en un solo archivo con toda la información. Un total de 17 revistas fueron analizadas.

Análisis de datos

Los resultados no fueron filtrados por año. Se analizaron todos los tipos de documentos, de donde se extrajeron tanto características descriptivas de los documentos como una red de coaparición de términos clave. Además, se registró el *Journal Citation Indicator* (JCI), Un índice de impacto normalizado por la media de la categoría de referencia de la revista. Para su cálculo se emplea un periodo de tres años. El ICN medio de una categoría es 1. Las revistas con un ICN de 1,5 tienen un 50% más de impacto de citas que la media de esa categoría. Puede utilizarse junto con otras métricas para ayudarle a

evaluar las revistas. Los análisis se realizaron mediante el paquete *bi-bliometrix* (Aria y Cuccurullo, 2017), del programa estadístico R 4.0.5 (R Core Team, 2021).

RESULTADOS

Se obtuvieron un total de 1.247 documentos publicados entre 2018 y 2020, procedentes de 17 revistas científicas españolas. Respecto a la autoría, se observa que los documentos provienen de un total de 3.004 autores, habiendo 276 de ellos con trabajos con autoría única (9,19% del total). De total de documentos, el 26,14% han sido firmados por un único autor. En las publicaciones con autoría múltiple, la media es de 2,41 autores/documento. Las publicaciones analizadas incluyeron un total de 43.697 referencias. Respecto al tipo de investigación, 64 documentos son trabajos de revisión (5,15% del total), siendo la gran mayoría artículos empíricos (85,89%), siendo el resto otro tipo de documentos (revisiones de libros y películas, editoriales, biografías, etc.). La media de citas para cada documento es de 0,948, siendo una media de 0,293 citas por documento y año.

De los 3.004 autores (con un total de 3.443 apariciones) el país de procedencia en un 57% de los casos es España (véase la Tabla 1). Además, se observa que este es el país con una mayor proporción de publicaciones (0,590), pero, a su vez, es el país con la menor proporción de documentos firmados por autores de diferentes nacionalidades (0,078; véase la Tabla 2). En dicha Tabla también se puede ver que el país con una mayor proporción de documentos con autores de al menos dos países diferentes es Bélgica (0,75). En la Figura 4 se puede ver el mapa de redes de colaboraciones en las publicaciones conjuntas entre países.

Cuando se analiza el contenido de las publicaciones, en primer lugar, se observa la frecuencia de aparición de las "palabras clave" utilizadas por los autores. En la Figura 1, se muestran los términos más empleados, entre los que destacan "psicoterapia" y "psicología" (45 y 29 apariciones), "adolescentes" y "adolescencia" (42 y 30 apariciones respectivamente), "ansiedad" (40 apariciones), "motivación" (31 apariciones), "educación superior" (30 apariciones),

TABLA 1
DIEZ PAÍSES CON MAYOR NÚMERO DE AUTORÍAS EN
REVISTAS DE ESPAÑOLAS DE PSICOLOGÍA INDEXADAS EN EL
ESCI (2018-2020)

Países	Nº de autorías	Porcentaje (%)*
España	1.963	57,01
Brasil	203	5,90
México	202	5,87
Chile	147	4,27
Argentina	142	4,12
Colombia	105	3,05
Portugal	105	3,05
EE.UU.	73	2,12
Perú	51	1,48
Italia	50	1,45

Nota. EE.UU. = Estados Unidos de América.
* El % se calculó en función del total de autorías (3.443).

También se analizó el índice *h* de las revistas, así como otros indicadores (v. gr., el número de citas en total o citas por documento) durante el intervalo 2018-2020. En la Tabla 3 se recoge un resumen de todas las revistas analizadas, con el fin de determinar aquellas revistas cuyas publicaciones tienen una mayor repercusión. Se puede ver que la revista con mayor índice *h* (7), índice *g* (10), número de citas (155) y media de citas por documento (5,17) es la *Revista Iberoamericana de Psicología y Salud*. Es llamativo que esta revista destaque en todos los indicadores a pesar de ser la que tiene un menor número de artículos (30 en total). *Papeles del Psicólogo* es la segunda revista destacada en los índices *h* y *g* (6 y 9 respectivamente), y en el número total de citas (140), siendo la cuarta atendiendo a la media de citas por documento (1,47). Aunque el periodo temporal analizado ha sido de tres años para todas las revistas (2018-2020), las indexadas más recientemente en el ESCI, concretamente desde 2017, son la *International Journal of Psychology and Psychological Therapy* y la *Revista de Psicoterapia* (véase la Tabla 3). En la Tabla 4 se puede ver el ranking de las revistas objeto de estudio, atendiendo al reciente indicador JCI de Clarivate Analytics en el *Journal Citation Reports* (JCR) para todas las revistas, incluyendo las indexadas en el ESCI. La *Revista Iberoamericana de Psicología y Salud* es la única en primer cuartil, seguida por la *International Journal of Educational Psychology* con 0,38 décimas de diferencia y por *Papeles del Psicólogo* con un tercio de la puntuación respecto a la primera.

Por último, respecto a la posible influencia del idioma de publicación se ha observado que en español hay 814 documentos, que han recibido 781 citas (es decir tendrían 0,96 citas por artículo); en inglés 375 artículos con 412 citas (1,10 citas/documento); en portugués 54 artículos con 14 citas (0,26 citas/documento) y en catalán hay 4 artículos sin citas.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN

El objetivo del presente trabajo fue analizar las publicaciones de las revistas españolas de cualquier categoría de Psicología indexadas actualmente en el ESCI durante el rango temporal del 2018 al 2020. Se obtuvieron datos sobre autoría, tipo de publicación, origen del documento por país de procedencia de los autores, palabras clave e índice *h*, entre otros.

Se analizaron un total de 17 revistas, un número similar al de otras áreas (v. gr., Quevedo-Blasco et al., 2019). Si bien el asunto de la multi-autoría desproporcionada, para la evaluación de la actividad investigadora, es un tema de reciente interés en España (Arce et al., 2019), se analizaron los resultados referentes a la autoría, observando que aproximadamente el 26,14% han sido firmados por un único autor y la media es de 2,41 autores/documento. Esto es indi-

FIGURA 4
MAPA DE REDES DE PUBLICACIONES CONJUNTAS ENTRE PAÍSES EN LAS REVISTAS ESPAÑOLAS DE PSICOLOGÍA EN EL ESCI (2018-2020)

TABLA 3
RANKING DE LAS REVISTAS ESPAÑOLAS DE PSICOLOGÍA INDEXADAS EN ESCI, ATENDIENDO DIFERENTES INDICADORES DURANTE EN PERIODO 2018-2020

Revistas	Índice <i>h</i>	Índice <i>g</i>	Nº citas	Nº documentos	Cit/doc*	Entrada en ESCI
Revista Iberoamericana de Psicología y Salud	7	10	155	30	5,17	2011
International Journal of Educational Psychology	5	8	90	42	2,14	2012
Ansiedad y Estrés-Anxiety And Stress	6	8	109	70	1,56	2016
Papeles del Psicólogo	6	9	140	95	1,47	2005
Psychology, Society & Education	4	6	96	78	1,23	2009
Revista Iberoamericana de Psicología del Ejercicio y el Deporte	6	7	113	95	1,19	2006
Revista de Psicología Clínica con Niños y Adolescentes	5	5	91	78	1,17	2014
ALOMA-Revista de Psicología Ciencias de L'Educació i delEsport	4	5	46	48	0,96	2010
International Journal of Psychology and Psychological Therapy	4	5	72	80	0,90	2017
Anuario de Psicología	3	5	41	47	0,87	2005
Revista Española de Orientación y Psicopedagogía	3	4	52	82	0,63	2005
Electronic Journal of Research in Educational Psychology	4	5	56	91	0,62	2005
Acción Psicológica	3	3	18	50	0,36	2006
Revista de Psicoterapia	3	3	49	139	0,35	2017
Revista de Historia de la Psicología	2	2	18	59	0,31	2005
Quadernos de Psicología	2	2	24	100	0,24	2010
Revista Clínica Contemporánea	2	2	12	63	0,19	2010

Nota. Cit/doc = citas por documento; ESCI = Emerging Source Citation Index.
* Datos ordenados atendiendo a las citas por documento [Cit/doc] de cada revista.

cativo de que la mayoría de trabajos no han sido firmados por un número atípicamente elevado de autores. En cuanto a las categorías de las revistas, el mayor porcentaje (aproximadamente el 52%) están incluidas en Psicología Multidisciplinar. Porcentaje muy semejante al encontrado en estudios previos afines (Franco-Suárez y Quevedo-Blasco, 2017; García-Pereira y Quevedo-Blasco, 2015).

A pesar de la importancia de la realización de revisiones sistemáticas y meta-análisis en Psicología (Boyle et al., 2016) y de la capacidad que estos trabajos tienen de generar un crecimiento de citas recibidas en las revistas, solo aproximadamente el 5% de la producción de estas revistas se trató de revisiones. Queda de manifiesto que, en la investigación en Psicología, prima la producción de estudios empíricos frente a las revisiones.

Los países más productivos fueron España, seguido de México y Brasil, teniendo el 57,01% de los autores como país asignado en la afiliación a España. Sin contar a este país, los porcentajes más elevados de autores provienen de Brasil, México y Chile (aportando entre los tres en total un 16,03%). En cuanto a la proporción de publicaciones con otros países, además de Bélgica, destacan también Canadá y Colombia. En el polo opuesto, países como Alemania o Turquía (entre otros), no tienen ninguna colaboración en sus publicaciones. De la misma forma se observó que el idioma de publicación

inflúa en el número de citas, siendo el inglés el más citado por documento, con una ligera diferencia al español y mayor distancia respecto al resto de idiomas, que además cuentan con un menor número de documentos.

En cuanto al contenido, se observó que entre las palabras clave más utilizadas por los autores destacan *adolescentes/adolescencia, psicología, ansiedad, depresión* y aspectos relacionados con la educación y el rendimiento académico. De estos resultados, cabe destacar que la muestra juvenil es el principal foco objeto de estudio. Así mismo, aspectos relacionados con la salud mental es el objetivo prioritario de los profesionales dedicados a la Psicología, siendo un término se utilizado en diferentes contextos y connotaciones (véase Pilgrim, 2020). A pesar de comentar los conceptos más utilizados, en general se ha observado que hay amplitud de temas de interés en la investigación en Psicología (véanse las Figuras 1 y 3), lo que tal vez refleje la naturaleza firme de dicha área.

Una limitación, al respecto de los análisis realizados, es que no se pudieron identificar los valores *outliers*, lo que podría haber aportado información relevante sobre la publicación en diferentes países y años. Otra cuestión a tener en cuenta es que no fue pertinente analizar un número de años más amplio, para poder comparar revistas y que todas estuvieran presentes en el periodo completo del análisis. Además, no se ha incluido 2021 con el fin de evitar posibles sesgos en los indicadores analizados, ya que el año no ha finalizado en el momento de realizar es estudio.

Como conclusión, este estudio presenta información sobre las revistas españolas de Psicología indexadas en el ESCI, sobre las universidades más productivas y los países que más publican. Aporta asimismo información sobre el número de autores de las publicaciones y los temas específicos de interés reciente, señalando que los estudios originales concentran la mayoría de las publicaciones en el área. Los resultados de este estudio facilitan a los investigadores del campo de la Psicología la elección de las revistas indexadas en el ESCI para publicar sus trabajos (atendiendo tanto a indicadores [como el JCI] e índices [como el h], así como a las temáticas principales de publicación). Además, pone de relevancia la escasez de estudios de revisión en dicho contexto.

CONFLICTO DE INTERESES

No existe conflicto de intereses

REFERENCIAS

Aparisi, D., Inglés, C. J., García-Fernández, J. M., Torregrosa, M. S., Delgado, B. y Ruiz-Esteban, C. (2019). Estrategias de aprendizaje y nominación sociométrica en estudiantes españoles. *European Journal of Education and Psychology*, 13(1), 269-285. <https://doi.org/10.30552/ejep.v13i1.293>

Arce, R., Selaya, A., Palmer, A. L. y Sanmarco, J. (2019). En busca de una definición empírica de la multi-autoría desproporcionada para la evaluación de la actividad investigadora en Psicología. *Revista de Investigación en Educación*, 17(3), 196-207. <http://reined.webs4.uvigo.es/index.php/reined/article/view/421>

Aria, M. y Cuccurullo, C. (2017). Bibliometrix: An R-tool for comprehensive science mapping análisis [Bibliometrix: Una herramienta R para el análisis completo de la cartografía científica]. *Journal of Informetrics*, 11(4), 959-975. <https://doi.org/10.1016/j.joi.2017.08.007>

TABLA 4

RANKING DE LAS REVISTAS ESPAÑOLAS DE PSICOLOGÍA INDEXADAS EN ESCI, ATENDIENDO AL JOURNAL CITATION INDICATOR (JCI) DE 2020

Revistas	JCI (2020)*	Cuartil (Q)	Categoría
Revista Iberoamericana de Psicología y Salud	1,08	Q1	Multidisciplinar
International Journal of Educational Psychology	0,70	Q3	Educacional
Papeles del Psicólogo	0,43	Q3	Multidisciplinar
Ansiedad y Estrés-Anxiety And Stress	0,34	Q4	Clínica
Psychology, Society & Education	0,33	Q3	Multidisciplinar
ALOMA-Revista de Psicología Ciencias de L'Educació i delEsport	0,32	Q3	Multidisciplinar
International Journal of Psychology and Psychological Therapy	0,31	Q3	Multidisciplinar
Revista de Psicología Clínica con Niños y Adolescentes	0,22	Q4	Desarrollo
Revista Iberoamericana de Psicología del Ejercicio y el Deporte	0,21	Q4	Aplicada
Anuario de Psicología	0,19	Q4	Multidisciplinar
Electronic Journal of Research in Educational Psychology	0,19	Q4	Educacional
Revista Española de Orientación y Psicopedagogía	0,18	Q4	Aplicada
Acción Psicológica	0,16	Q4	Multidisciplinar
Revista de Historia de la Psicología	0,09	Q4	Multidisciplinar
Revista de Psicoterapia	0,06	Q4	Clínica
Quadernos de Psicología	0,05	Q4	Multidisciplinar
Revista Clínica Contemporánea	0,05	Q4	Clínica

Nota. JCI = Journal Citation Indicator.
* Datos ordenados atendiendo al JCI (2020) de cada revista (y el caso de tener el mismo registro, alfabéticamente por el título de la revista).

- Begeny, J. C., Levy, R. A., Hida, R., Norwalk, K., Field, S., Suzuki, H., Soriano-Ferrer, M., Scheunemann, A., Guerrant, M., Clinton, A. y Aguirre, C. (2018). Geographically representative scholarship and internationalization in school and educational psychology: A bibliometric analysis of eight journals from 2002-2016. *Journal of School Psychology, 70*, 44-63. <https://doi.org/10.1016/j.jsp.2018.07.001>
- Boyle, J., Connolly, M. y MacKay, T. (2016). Systematic review and meta-analysis. *Educational & Child Psychology, 33*(3), 76-91. <https://strathprints.strath.ac.uk/56596/>
- Butt, N. S., Malik, A. A. y Shahbaz, M. Q. (2021). Bibliometric Analysis of Statistics Journals Indexed in Web of Science Under Emerging Source Citation Index. *SAGE Open, 11*(1), 1-8. <https://doi.org/10.1177/2158244020988870>
- Buela-Casal, G., Guillén-Riquelme, A., Díaz-Román, A., Carneiro-Barrera, A. y Quevedo-Blasco, R. (2019). Ranking 2019 de investigación de las universidades públicas españolas. *Psicothema, 31*(4), 351-362. <https://doi.org/10.7334/psicothema2019.238>
- Carneiro-Barrera, A., Ruiz-Herrera, N. y Díaz-Román, A. (2019). Tesis doctorales en Psicología tras la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior. *Revista de Investigación en Educación, 17*(1), 32-43. <http://reined.webs4.uvigo.es/index.php/reined/article/view/377>
- Cénat, J. M., Blais-Rochette, C., Kossigan Kokou-Kpolou, C., Noorishad, P.-G., Mukunzi, J. N., McIntee, S.-E., Darly Dalexis, R., Goulet, M. A. y Labelle, P. R. (2021). Prevalence of symptoms of depression, anxiety, insomnia, posttraumatic stress disorder, and psychological distress among populations affected by the COVID-19 pandemic: A systematic review and meta-analysis. *Psychiatry Research, 295*, 113599. <https://doi.org/10.1016/j.psychres.2020.113599>
- Corrales-Reyes, I. E., Fornaris-Cedeno, Y., y Reyes-Pérez, J. J. (2018). Análisis bibliométrico de la revista Investigación en Educación Médica. Período 2012-2016. *Investigación en Educación Médica, 7*(25), 18-26. <https://doi.org/10.1016/j.riem.2017.02.003>
- Cova Solar, F., Grandón Fernández, P., Saldivia Borquez, S., Inostroza Rovegno, C. y Novoa Rivera, C. (2019). Promoción y prevención en salud mental: ¿esperanza fundada, vana ilusión o contrabando psicopatologizador? *Papeles del Psicólogo, 40*(3), 211-216. <https://doi.org/10.23923/pap.psicol2019.2894>
- De Filippo, D. y Gorraiz, J. (2020). Is the Emerging Source Citation Index an aid to assess the citation impact in social science and humanities? *Journal of Informetrics, 14*(4), 101088. <https://doi.org/10.1016/j.joi.2020.101088>
- Ertz, M., y Leblanc-Proulx, S. (2018). Sustainability in the collaborative economy: A bibliometric analysis reveals emerging interest. *Journal of Cleaner Production, 196*, 1073-1085. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.06.095>
- Espada Largo, M. y Parra Delgado, M. (2019). Adolescentes con alteraciones graves de conducta. ¿Cómo se interviene a nivel educativo en los Institutos de Enseñanza Secundaria? *Revista Española de Orientación y Psicopedagogía, 30*(2), 128-144. <https://doi.org/10.5944/reop.vol.30.num.2.2019.25342>
- Fariña, F., Arce, R., Tomé, D. y Seijo, D. (2020). Validación del Cuestionario Actitud ante el Conflicto Parental: Autoinformada y Referenciada (ACPar). *Revista Iberoamericana de Psicología y Salud, 11*(1), 1-14. <https://doi.org/10.23923/j.rips.2020.01.031>
- Franco-Suárez, O. y Quevedo-Blasco, R. (2017). Análisis de las revistas iberoamericanas de Psicología y de Educación indexadas en el Journal Citation Reports del 2015. *PSIENCIA. Revista Latinoamericana de Ciencia Psicológica, 9*(4), 1-23. <http://www.psiencia.org/9/4/22>
- García-Pereira, S. y Quevedo-Blasco, R. (2015). Análisis de las revistas iberoamericanas de Psicología y de Educación indexadas en el Journal Citation Reports del 2013. *European Journal of Education and Psychology, 8*(2), 85-96. <https://doi.org/10.1016/j.ejeps.2015.09.003>
- González-Sala, F., Osca-Lluch, J., Tortosa Gil, F. y Peñaranda Ortega, M. (2017). Characterization of Legal Psychology through psychology journals included in Criminology & Penology and Law categories of Web of Science. *Anales de Psicología, 33*(2), 411-416. <https://doi.org/10.6018/analesps.33.2.262591>
- Gutiérrez-Ruiz, K., Paternina, J., Zakzuk, S., Mendez, S., Castillo, A., Payares, L. y Peñate, A. (2020). Las funciones ejecutivas como predictoras del rendimiento académico de estudiantes universitarios. *Psychology, Society, & Education, 12*(3), 161-174. <https://doi.org/10.25115/psye.v12i3.2103>
- Ho, Y. S. y Hartley, J. (2016). Classic articles in psychology in the Science Citation Index Expanded: A bibliometric analysis. *British Journal of Psychology, 107*(4), 768-780. <https://doi.org/10.1111/bjop.12163>
- Ioannidis, J. P. A., Baas, J., Klavans, R. y Boyack, K. W. (2019). A standardized citation metrics author database annotated for scientific field. *PLoS Biology, 17*(8), e3000384. <https://doi.org/10.1371/journal.pbio.3000384>
- López-Larrosa, S., Barrós-Pérez, C., Amigó, M. F. y Dubra, M. (2019). Immigrant students in Spain compared to Spanish students: Perceived relationships and academic results. *Revista Iberoamericana de Psicología y Salud, 10*(2), 64-74. <https://doi.org/10.23923/j.rips.2019.02.026>
- Moreira, P., Pedras, S. y Pombo, P. (2020). Students' Personality Contributes More to Academic Performance than Well-Being and Learning Approach-Implications for Sustainable Development and Education. *European Journal of Investigation in Health Psychology and Education, 10*(4), 1132-1149. <https://doi.org/10.3390/ejihpe10040079>
- Osca-Lluch, J. y González-Sala, F. (2017). Evolución de las redes científicas y grupos de investigación. El caso de la psicología educativa en España durante los quinquenios 2004-2008 y 2009-2013. *Anales de Psicología, 33*(2), 356-364. <https://doi.org/10.6018/analesps.33.2.249891>
- Pérez-Sánchez, J., Delgado, A. R. y Prieto, G. (2020). Propiedades psicométricas de las puntuaciones de los test más empleados en la evaluación de la regulación emocional. *Papeles del Psicólogo, 41*(2), 116-124. <https://doi.org/10.23923/pap.psicol2020.2931>
- Pilgrim, D. (2020). *Key Concepts in Mental Health* (5ª ed.). SAGE Publications Ltd.
- Quevedo-Blasco, R., Guillén-Riquelme, A. y Buela-Casal, G. (2019). Análisis bibliométrico de las revistas de Psicología afines al ámbito Jurídico-Forense atendiendo a la WoS y el JCR (2018). *Revista*

- de *Investigación en Educación*, 17(3), 165-178. <http://reined.webs.uvigo.es/index.php/reined/article/view/419/427>
- R Core Team. (2021). *R: A Language and Environment for Statistical Computing* (Version 3.6.2) [Computer software]. R Foundation for Statistical Computing. <https://www.r-project.org/>
- Repiso, R., Jiménez-Contreras, E. y Aguaded, I. (2017). Revistas Iberoamericanas de Educación en SciELO Citation Index y Emerging Source Citation Index. *Revista Española de Documentación Científica*, 40(4), e186. <https://doi.org/10.3989/redc.2017.4.1445>
- Rodríguez-Rey, R., Garrido-Hernansaiz, H. y Collado, S. (2020). Psychological Impact of COVID-19 in Spain: Early Data Report. *Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy*, 12(5), 550-552. <https://doi.org/10.1037/tra0000943>
- Ruiz, F. J., García Martín, M. B., Suárez Falcón, J. C. y Odriozola González, P. (2017). The Hierarchical Factor Structure of the Spanish Version of Depression Anxiety and Stress Scale -21. *International Journal of Psychology and Psychological Therapy*, 17(1), 97-105. <https://www.ijpsy.com/volumen17/num1/460.html>
- Ruiz-Pérez, R. y Jiménez-Contreras, E. (2019). Los Emerging Sources Citation Index y la internacionalización de las revistas científicas españolas, con especial mención a las de Psicología. *Psicothema*, 31(4), 376-383. <https://doi.org/10.7334/psicothema-2019.59>
- Salas, G., Ponce, F. P., Méndez-Bustos, P., Vega-Arce, M., Pérez, M. A., López-López, W. y Cárcamo-Vásquez, H. (2017). 25 años de Psykhe: un análisis bibliométrico. *Psykhe (Santiago)*, 26(1), 1-17. <http://dx.doi.org/10.7764/psykhe.26.1.1205>
- Sánchez-Fuentes, M. M., Moyano, N., Granados, R., y Sierra, J. C. (2019). Validation of the Spanish Version of the Arizona Sexual Experience Scale (ASEX) Using Self-Reported and Psychophysiological Measures. *Revista Iberoamericana de Psicología y Salud*, 10(1), 1-14. <https://doi.org/10.23923/j.rips.2018.02.021>
- Sanmarco, J., Vázquez, M. J. y Fariña, F. (2019). Comparación de los índices de citas y clasificación de revistas del Journal Citation Reports y Scopus en el campo de la Psicología. *Revista Iberoamericana de Psicología y Salud*, 10(2), 122-134. <https://doi.org/10.23923/j.rips.2019.02.030>
- Taquet, M., Luciano, S., Geddes, J. R. y Harrison, P. J. (2021). Bidirectional associations between COVID-19 and psychiatric disorder: retrospective cohort studies of 62 354 COVID-19 cases in the USA. *The Lancet Psychiatry*, 8(2), 130-140. [https://doi.org/10.1016/S2215-0366\(20\)30462-4](https://doi.org/10.1016/S2215-0366(20)30462-4)
- Tortella-Feliu, M., Baños, R. M., Barrantes, N., Botella, C., Fernández-Aranda, F., García-Campayo, J., García-Palacios, A., Hervás, G., Jiménez-Murcia, S., Montorio, I., Soler, J., Quero, S., Valiente, M. C. y Vázquez, C. (2016). Retos de la investigación psicológica en salud mental. *Clínica y Salud*, 27(1), 37-43. <https://doi.org/10.1016/j.clysa.2016.02.001>
- Tortosa, M., Alfaro, E., Martínez-Besteiro, E. y Tortosa, F. (2019). Un análisis sociobibliométrico de la revista profesional *Clínica y Salud*. *Clínica y Salud*, 30, 41-52. <https://doi.org/10.5093/clysa2019a7>
- Tortosa-Pérez, M., González Sala, F., Santolaya-Prego de Oliver, J. y Aguilar-Bustamante, C. (2020a). El papel de la organización colegial-COP en el posicionamiento internacional de la *Psicología Española* (1979-2018). *Anales de Psicología*, 36(1), 12-23. <https://doi.org/10.6018/analesps.388691>
- Tortosa-Pérez, M., González-Sala, F., Aguilar-Bustamante, M. C. y Santolaya-Prego de Oliver, J. (2020b). Estrategia de posicionamiento en bases internacionales de las revistas de psicología editadas y coeditadas por el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. *Universitas Psychologica*, 19, 1-16. <https://doi.org/10.11144/Javeriana.upsy19.epbi>
- Tortosa-Pérez, M., González-Sala, F., Osca-Lluch, J., Lloret-Sirerol, C. y Alfaro-Ferreres, E. (2021). Análisis bibliométrico de la revista *Anuario de Psicología Jurídica* entre 1991-2019. *Anuario de Psicología Jurídica*, 31(1), 137-145. <https://doi.org/10.5093/apj2021a6>
- Tur-Porcar, A., Mas-Tur, A., Merigó, J. M., Roig-Tierno, N. y Watt, J. (2018). A bibliometric history of the journal of psychology between 1936 and 2015. *The Journal of Psychology*, 152(4), 199-225. <https://doi.org/10.1080/00223980.2018.1440516>
- Urbiola, I., Estévez, A., Iruarrizaga, I. y Jaureguia, P. (2017). Dependencia emocional en jóvenes: relación con la sintomatología ansiosa y depresiva, autoestima y diferencias de género. *Ansiedad y Estrés*, 23(1), 6-11. <https://doi.org/10.1016/j.anges.2016.11.003>
- Viseu, J. N., de Jesus, S. N., Quevedo-Blasco, R., Rus, C. L. y Canavarro, J. M. (2015). Motivação docente: estudo bibliométrico da relação com variáveis individuais, organizacionais e atitudes laborais. *Revista Latinoamericana de Psicología*, 47(1), 58-65. [https://doi.org/10.1016/S0120-0534\(15\)30007-8](https://doi.org/10.1016/S0120-0534(15)30007-8)